

Paseos temáticos: Memorias de la Córdoba andalusí: un pasado presente

Del 7 de marzo de 2018 al 20 de abril de 2018

CóRDOBA

📅 Consultar rutas. 💎 Entrada libre hasta completar el aforo. Imprescindible inscripción previa.

Matrícula: a partir del 7 de marzo **en este formulario**. (<https://goo.gl/forms/obdX1neNDX3ddQUv1>)

En español.

Casa Árabe organiza cinco paseos temáticos por Córdoba entre los meses de marzo y abril en el marco de la celebración del Año Europeo del Patrimonio Cultural. Abierto el plazo de inscripción.

Más de ocho siglos después de la conquista cristiana, la Córdoba andalusí sigue muy presente en la ciudad. Su gran símbolo es la Gran Mezquita Omeya, hoy Catedral; un monumento excepcional, cuya fama trasciende ampliamente nuestras fronteras. Sin embargo, no es el único vestigio que sobrevive de aquel periodo, son muchas las trazas de este pasado que permanecen en nuestro presente, y que han sufrido las más diversas suertes. En realidad, pocos son los casos que han salvado con dignidad el devenir de los tiempos y los embistes del "progreso", y entre ellos la mayoría se enfrentan hoy a un futuro incierto.

En este ciclo Rafael Blanco, de la Universidad de Córdoba, mostrará a pie de calle la realidad patrimonial de la Córdoba andalusí con el objetivo principal de concienciar de su importancia histórica y comprender los numerosos peligros que le acechan, así como los instrumentos que la sociedad, su principal propietaria, puede utilizar para su defensa.

Mediante esta iniciativa, que se concreta en cinco rutas adaptadas a distintos niveles, Casa Árabe colabora en la fase final de transferencia social del proyecto de rehabilitación y puesta en valor de la torre-alminar de San Juan de los Caballeros (Córdoba), en el marco de la celebración del Año Europeo del Patrimonio Cultural en 2018.

Calendario (#sesiones)

Luces y sombras en el casco histórico Patrimonio de la Humanidad

17 de marzo de 2018 ☉ De 11:00 a 13:00 horas.

CÓRDOBA

📧 Se enviará un mail a todos los interesados inscritos indicando el punto de encuentro. ☉ De 11:00 a 13:00 horas. 💎
Entrada libre hasta completar el aforo. Imprescindible inscripción previa.

PLAZAS AGOTADAS. CONSULTAR DISPONIBILIDAD DE OTROS PASEOS.

En español.

Este paseo permitirá conocer otros monumentos "olvidados" del casco histórico cordobés, como la torre-alminar de San Juan de los Caballeros. **PLAZAS AGOTADAS.**

El casco histórico declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO está protagonizado por la antigua Mezquita mayor, hoy Catedral, que ha sido durante décadas el principal foco de atención patrimonial y turístico de la ciudad. No obstante, este monumento excepcional ha ocultado a menudo el verdadero problema patrimonial de su entorno más inmediato, actualmente masificado y en el que otros monumentos de gran importancia histórica, como la torre-alminar de San Juan de los Caballeros, asisten a una degradación progresiva que amenaza su integridad material.

Hoja de sala de los paseos temáticos (<http://www.casaarabe.es/documents/download/2647>)

Luces y sombras en el casco histórico Patrimonio de la Humanidad

23 de marzo de 2018 ☉ De 17:00 a 20:00 horas.

CÓRDOBA

📧 Se enviará un mail a todos los interesados inscritos indicando el punto de encuentro. ☉ De 17:00 a 20:00 horas. 💎

PLAZAS AGOTADAS.

En español.

Segunda edición de este paseo temático que permitirá conocer otros monumentos del masificado casco histórico, como la torre-alminar de San Juan de los Caballeros. **PLAZAS AGOTADAS**

El casco histórico declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO está protagonizado por la antigua Mezquita mayor, hoy Catedral, que ha sido durante décadas el principal foco de atención patrimonial y turístico de la ciudad. No obstante, este monumento excepcional ha ocultado a menudo el verdadero problema patrimonial de su entorno más inmediato, actualmente masificado y en el que otros monumentos de gran importancia histórica, como la torre-alminar de San Juan de los Caballeros, asisten a una degradación progresiva que amenaza su integridad material.

Hoja de sala de los paseos temáticos (<http://www.casaarabe.es/documents/download/2647>)

El legado andalusí de la Axerquía. Conservación, abandono y gentrificación

6 de abril de 2018 ☉ De 17:00 a 20:00 horas.

CóRDOBA

📧 Se enviará un mail a todos los interesados inscritos indicando el punto de encuentro. ☉ De 17:00 a 20:00 horas. 💎

PLAZAS AGOTADAS.

CONSULTAR DISPONIBILIDAD DE OTROS PASEOS.

En español.

La Axerquía aún es desconocida para muchos cordobeses, pese a ser uno de los espacios patrimoniales más extensos e interesantes de España. Este paseo permitirá conocer su relevancia. **PLAZAS AGOTADAS**

Son muchas las huellas que preserva del legado andalusí: desde su propio topónimo hasta su trazado urbanístico, pasando por sus murallas, mezquitas, baños e incluso viviendas. Sin embargo, en los últimos años está experimentando una drástica transformación de su añeja realidad urbana, material e inmaterial. Pese a que algunas pérdidas patrimoniales ya son irreversibles, es todavía mucho lo que todavía mantiene.

Hoja de sala de los paseos temáticos (<http://www.casaarabe.es/documents/download/2647>)

El legado andalusí de la Axerquía. Conservación, abandono y gentrificación

14 de abril de 2018 ☉ De 11:00 a 13:00 horas.

CÓRDOBA

📧 Se enviará un mail a todos los interesados inscritos indicando el punto de encuentro. ☉ De 11:00 a 13:00 horas. 💎

PLAZAS AGOTADAS.

CONSULTAR DISPONIBILIDAD DE OTROS PASEOS.

En español.

Este paseo ofrece la posibilidad de conocer las huellas que la Axerquía preserva de su legado andalusí, desde su propio topónimo hasta su trazado urbanístico, pasando por sus murallas, mezquitas, baños e incluso viviendas. La Axerquía aún es desconocida para muchos cordobeses, pese a ser uno de los espacios patrimoniales más extensos e interesantes de España. Sin embargo, en los últimos años está experimentando una drástica transformación de su añeja realidad urbana, material e inmaterial. Pese a que algunas pérdidas patrimoniales ya son irreversibles, es todavía mucho lo que todavía mantiene.

Hoja de sala de los paseos temáticos (<http://www.casaarabe.es/documents/download/2647>)

Los arrabales de Qurtuba. Aparición y desaparición de una megalópolis medieval

20 de abril de 2018 ☉ De 18:00 a 21:00 horas.

CÓRDOBA

📧 Se enviará un mail a todos los interesados inscritos indicando el punto de encuentro. ☉ De 18:00 a 21:00 horas. 💎

PLAZAS AGOTADAS.

CONSULTAR DISPONIBILIDAD DE OTROS PASEOS.

En español.

Numerosas excavaciones han supuesto un avance excepcional en el conocimiento de la Córdoba islámica pero también la desaparición definitiva de barrios completos, siendo escasos los vestigios valorizados, que conoceremos en este paseo. PLAZAS AGOTADAS.

En el siglo X Córdoba, capital de al-Ándalus, creció ampliamente a través de densos arrabales. Tras el estallido de la guerra civil o *fitna*, la mayoría de ellos fueron abandonados y sepultados por el tiempo, hasta su reaparición durante el boom inmobiliario de comienzos de este siglo. Numerosas excavaciones han supuesto un avance excepcional en el conocimiento de la Córdoba islámica pero también la desaparición definitiva de barrios completos, siendo escasos los vestigios valorizados.

Hoja de sala de los paseos temáticos (<http://www.casaarabe.es/documents/download/2647>)